

DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI ,UMUMIY MA'NODA BUDJET VA ASOSIY TUSHUNCHALAR.XITOIY BUDJETI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti

BT-61 guruh talabasi **Ileshova Odinabonu**

Ilmiy rahbar **Kxikmatov Dilshod**

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif budjetning umumiy ma'nodagi mazmuni ,davlat budjeti va davlat budjetiga tushadigan mablag'lar ularning sarfi,xarajatlari haqida ma'lumot beradi.Shuningdek mazkur maqolada budjet taqchilligi ,davlat budjeti daromadlarining manbalari,davlat budjetining soliq shaklida olinadigan daromadlari,soliq bo'lmagan daromadlari,qo'shimcha tushumlar hamda xarajatlari,Xitoy budjeti haqida ma'lumotlar berilgan.

Budjet bu davlat va mahalliy o'z-o'zini boshqarish vazifalari va funksiyalarini moliyaviy ta'minlash uchun mo'ljallangan pul mablag'lari jamg'armalarini to'plash va sarflash shaklidir.Har bir mamlakatning umumiy mablag'i bo'ladi uni budjet deb atashadi.Budjetga mablag'lar soliqdan ,tabiiy bouliklarni sotishdan yig'iladi.Yig'ilgan mablag'lar jamiyat manfaati uchun ,xalq hayotini yaxshilash uchun ishlatiladi.Davlatning boy bo'lishi yoki rivojlanishi mnashu budjetni samarali va to'g'ri ishlatishga bog'liqdir. Davlat budjeti davlat pul mablag'larining (shu jumladan davlat maqsadli jamg'armalari mablag'larining) markazlashtirilgan jamg'armasi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi. Budjet munosabatlari davlatning markazlashtirilgan pul mablag'lari jamg'armasida moddiylashadi. Bu jamg'arma taqsim qilinishi sababli uning shakllanishi va sarflanishi qiymat xarakati orqali ifoda etiladi. Bu jarayon davlat tomonidan yig'iladigan va sarflanadigan pul resurslari oqimlari kurinishiga ega bo'ladi.

O‘z iqtisodiy mohiyatiga ko‘ra davlat budjeti — bu iqtisodiyot, ijtimoiy-madaniy tadbirlar, mudofaa va davlat boshqaruvi ehtiyojlarini moliyalashga mo‘ljallangan budjet jamg‘armasini shakllantirish hamda, undan foydalanish masalalarida milliy daromadni qisman milliy boylikni ham qayta taqsimlash borasida davlat bilan yuridik va jismoniy shaxslar o‘rtasida yuzaga keladigan pul munosabatlaridir.

Byudjet (ing. budget — hamyon, mablag‘) — belgilangan muddat (yil, kvartal) uchun ishlab chiqilgan, me‘yorlashtirilgan hamda qonuniy ravishda tasdiqlangan daromadlar va harajatlarning yig‘indisi. Budjet davlat darajasida, shuningdek viloyat, tuman (mahalliy hokimiyat), xo‘jalik sub’yektlari, oila yoki shaxs darajasida tuzilishi mumkin. Davlat budjetini tuzish va belgilangan tartibda tasdiqlash o‘z navbatida uning amal qilishi hamda bajarilishi ustidan nazorat yuritishni talab qiladi. Davlat budjetida harajatlarning daromadlardan ortib ketishi **budjet taqchilligi** muammosini keltirib chiqaradi, shu bois doimiy ravishda ularning muvofiqligi ta‘minlab boriladi. O‘zbekiston Respublikasining Budjet tizimi tuzilishi va uni boshqarish asoslari, davlat byudjetini tuzish, ko‘rib chiqish, qabul qilish, ijro etish tartibi va boshqa masalalar O‘zbekiston Respublikasining "Byudjet tizimi to‘g‘risida" qonuni bilan tartibga solinadi. Shu jumladan bu qonun 2000-yil 14-dekabrda qabul qilingan va shu kungacha ushbu qonundan keng foydalanilmoqda. Davlat byudjeti daromadlari o‘z manbalariga ko‘ra quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

- soliq shaklidagi daromadlar;
- soliq bo‘lmagan daromadlar;
- tiklanmaydigan (qaytarilmaydigan) tarzda o‘tkaziladigan pul mablag‘lari.

Davlat byudjetining soliq shaklida oladigan daromadlari tarkibi mamlakat soliq qonunchiligiga muvofiq umumdavlat soliqlari va yig‘imlari, mahalliy soliqlar va yig‘imlar, bojxona bojlari, boj yig‘imlari va boshqa boj to‘lovlari, davlat boji, penya va jarimalardan iborat.

Soliq bo‘lmagan daromadlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

1. davlat mulkidan foydalanishdan olingan daromadlar (soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq to'langan soliq va yig'implardan so'ng);
2. davlat byudjeti tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan to'lovli xizmatlardan kelgan daromadlar (soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq to'langan soliq va yig'implardan so'ng);
3. fuqarolik-huquqiy, ma'muriy va jinoiy choralarni qo'llash natijasida olingan mablag'lar, jumladan, jarimalar, musodaralar, kompensatsiyalar va davlat sub'yektlariga etkazilgan zararlarni tiklash bo'yicha olingan mablag'lar va majburiy undirilgan boshqa mablag'lar;
4. moliyaviy yordam ko'rinishidagi daromadlar (davlat byudjeti ssudalari va davlat byudjeti kreditlaridan tashqari);
5. soliq xarakteriga ega bo'lmagan boshqa daromadlar.

Davlat byudjeti daromadlarining tarkibida tushumlarning quyidagi ko'rinishlari ham hisobga olinishi mumkin:

1. davlat mulkini vaqtinchalik foydalanishga berish natijasida ijara haqi yoki boshqa ko'rinishda olinadigan mablag'lar;
2. kredit muassasalaridagi hisobvaraqlarda davlat byudjeti mablag'larining qoldig'i bo'yicha foizlar ko'rinishida olinadigan mablag'lar;
3. davlatga tegishli mol-mulkni garovga yoki ishonchli boshqaruvga berishdan olinadigan mablag'lar;
4. qaytarish va haq olish asosida boshqa byudjetlarga, xorijiy davlatlarga yoki boshqa yuridik shaxslarga berilgan davlat byudjeti mablag'laridan foydalanganlik uchun haq;
5. davlatga qisman tegishli bo'lgan xo'jalik jamiyatlari ustav kapitalining hissasiga yoki aksiyalar bo'yicha dividendlarga to'g'ri keladigan foyda ko'rinishidagi daromadlar;

6. davlat unitar korxonalari foydasining bir qismi (soliqlar va yig'implar to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq to'langan soliq va yig'implardan so'ng);

7. davlatga tegishli bo'lgan mol-mulkdan foydalanish natijasida olinadigan qonunchilikda ko'zda tutilgan boshqa daromadlar.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida Davlat byudjetining daromadlari quyidagi manbalar hisobidan shakllantirilmoqda :

- soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar;(yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i; yagona soliq to'lovi; jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i; qo'shilgan qiymat solig'i; aksiz solig'i; yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq;)

- davlat aktivlarini joylashtirish, foydalanishga berish va sotishdan olingan daromadlar;

- meros, hadya huquqi bo'yicha davlat mulkiga o'tgan pul mablag'lari;

-yuridik va jismoniy shaxslardan, shuningdek chet davlatlardan tushadigan qaytarilmaydigan pul tushum-lari;

- rezident-yuridik shaxslarga berilgan davlat byudjeti ssuda-larini va chet davlatlarga ajratilgan kreditlarni to'lash hisobidan to'lovlar;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa daromadlar hisobidan shakllantiriladi. Xitoy Xalq Respublikasi aholisining soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. 2009-yil ma'lumotiga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi aholisi 1,329 mlrd kishini (Syangan MAR va Tayvan provinsiyasi, Aomen rayonidan tashqari) tashkil etdi. U hozirda dunyo aholisining 21 % ni tashkil etmoqda. Xitoy aholisining o'rtacha zichligi 1 kv. kilometr ga 137 kishini tashkil etadi. Xitoy aholisi uning hududi bo'ylab bir tekisda joylashmagan bo'lib, Sharqiy Xitoyning dengiz oldi rayonlarida aholining zichligi 1 kv. kilometr ga 410 kishidan ortiq aholi to'g'ri kelsa, Markaziy Xitoyda aholining zichligi 1 kv. kilometr ga 200 kishidan ortiq to'g'ri kelsa, g'arbiy Xitoyning tog'li hududlarida bu ko'rsatkich 1 kv. kilometr ga 20 kishidan ham kam kishi to'g'ri keladi.

2010-yilda Xitoyning yalpi ichki mahsuloti Yaponiyadan yuqori bo'lib, dunyoda AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Xitoy potentsial supergohlardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda ,davlatning rivojlanishi ,iqtisodiyotining barqaror bo'lishi xalq tilida aytganda boy bo'lishida davlat budjetining samarali va foydali ishlatilishining o'rni katta.Kichkina oilani misol tariqasida tushuntiradigan bo'lsak,oilaning rivojlanishi,o'sishi uchun albatta oila budjetini tejab,taqsimlab faqat foyda uchun ishlatish kerak .

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. <https://lex.uz/docs/-2304138>
2. <http://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/views/openlesson/download.php/?id=20403>
3. file:///C:/Users/User/Desktop/Studies_in_Public_Choice_8_Yilin_Hou_auth_State_Government_Budget.pdf
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Davlat_byudjeti
5. Iqtisodiyot va moliya vazirligi “2023-yil Fuqarolar uchun budjet”
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xitoy>